

Afrikaning iqlim mintaqalari

Ababakirova Paridaxon Saydaxmetovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

247-maktabning geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Afrikada 1ta ekvatorial, 2ta subekvatorial, tropik va subtropik iqlim shakllanganligi va ularning qandayligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ekvatorial, subekvatorial, tropik, subtropik, eng quruq iqlim, sernam iqlim

Afrikada bitta ekvatorial, ikkitadan subekvatorial, tropik va subtropik iqlim mintaqalari shakllangan.

Ekvatorial mintaq. Bu mintaq Kongo daryosi havzasining bir qismini va Gvineya qo'ltig'i sohillarini qamrab olgan. Bu yerlarda yil davomida ekvatorial havo massalari hukmronlik qiladi. O'rtacha yillik va oylik harorat doim yuqori va bir tekis taqsimlangan bo'lib, u 26 °C ga teng. Yog'in ham bir tekis yog'adi. Ayrim joylarda 10 000 mm yog'in yog'adi. Shuning uchun o'simliklarning o'sishi yil bo'yi to'xtovsiz davom etadi. Bu mintaqada har kuni ertalab Quyosh yaraqlab nur sohib turadi va yer yuzini kuchli isita boshlaydi. Tush paytlariga borib qizigan va nanga to'yingan havo yuqoriga ko'tarilib, bulut hosil qiladi. Tushdan keyin esa kuchli yomg'ir yog'adi. Kechga yaqin Quyosh yana nurini socha boshlaydi. Bunday ob-havo kun, oy va yil davomida deyarli takrorlanib turadi. Ekvatorial mintaq uchun yil bo'yi bitta yoz fasli xosdir.

Subekvatorial mintaq. Subekvatorial iqlim mintaqasi ekvatorial iqlim

mintaqasini shimol va janubdan o‘rab turadi. Subekvatorial iqlim zonalarini ularning xarakteristikasi bilan subekvatorial turi iqlim ekvatorial kamarning ikkala tomonida, taxminan 15-20 ° kenglikda joylashgan. Bu erda yil davomida yuqori harorat (+25 ... 28 ° C) ham mavjud, ammo yozning nam va qishki quruq davrlarining almashinishi aniq ko‘rinadi. Subekvatorial iqlim ekvatorial iqlimdan yog‘in miqdorining nisbatan kamligi va yog‘inlarning fasllar bo‘yicha notekis taqsimlanishi bilan farq qiladi. Bu yerda ikkita fasl bor: yoz va qish fasllari. Yozda bu erda ekvatorial nam havo massasi hukmronlik qiladi, qishda - quruq tropik.

Tropik mintaqa. Bu mintaqa ikkala yarimsharning tropik kengliklariga to‘g‘ri keladi. Shimoliy tropik iqlim mintaqasi Sahroyi Kabirning juda katta qismini egallagan. Bu yerning iqlimi faqat materikda emas, balki butun dunyoda eng issiq va eng quruq iqlim hisoblanadi. Masalan, yoz nihoyatda issiq bo‘lib, havoda bulut deyarli bo‘lmaydi, Quyosh toshloq va qumli cho‘llarning yer yuzasini 70-80 °C gacha qizdiradi, havo harorati 40-45 °C gacha ko‘tariladi. Kechasi esa yer yuzasi va havo harorati 0 °C gacha pasaygani kuzatilgan.

Shimoliy tropikning yoz oylarida vaqt-vaqti bilan kuchli samum (arabcha — issiq shamol) va hamsin (issiq, quruq, kuchli janubiy va janubi-g‘arbiy shamol) shamoli esib, qum bo‘roni bo‘lib turadi. Quruq o‘zan — vodiylar to‘satdan yog‘gan yomg‘ir suvi bilan to‘yinadi.

Subtropik iqlim mintaqasi. Afrikaning chetki janubiy va shimoliy hududlari subtropik iqlim mintaqasida joylashgan. Bu yerda mavsumiy havo massalari almashinadi: yozda dengiz tropik havosi, qishda mo‘tadil kengliklarning dengiz havosi hukmron. Natijada, subtropiklarning O‘rta dengiz iqlimi tipi shakllangan. Janubiy Afrikaning janubi-sharqiy qirg‘oqbo‘yi hududlarida yog‘in yil davomida bir me‘yorda yog‘adi, lekin musson shamollari yozda eng ko‘p yog‘in keltiradi.

